

УДК 72

ЦИФРОВАЯ АРХИТЕКТУРА УМНЫХ ГОРОДОВ: ЭКОЛОГИЯ, ИННОВАЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

КАРПЕНКО ОЛЕГ КВГЕНЬЕВИЧ

Студент института земельных ресурсов и архитектуры Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина

Научный руководитель – АМИРЖАНОВА А.М.
Астана, Казахстан

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние цифровизации на развитие архитектуры будущего и формирование умных городов. Основное внимание уделено внедрению интеллектуальных технологий в жилые и общественные пространства, включая датчики воздуха, автоматизированные системы управления ресурсами и элементы умного дома. Анализируются преимущества и проблемы применения интеллектуальных технологий в архитектурной практике, включая энергоэффективность, экологическую устойчивость, повышение качества жизни и вопрос кибербезопасности.

Ключевые слова: умный город, цифровая архитектура, устойчивое развитие, интернет вещей, мониторинг качества воздуха, энергоэффективность, умный дом, экологическая архитектура, автоматизация зданий, кибербезопасность.

Abstract: This article examines the impact of digitalization on the development of future architecture and the emergence of smart cities. It focuses on the integration of intelligent technologies into residential and public spaces, including air sensors, automated resource management systems, and smart home elements. The benefits and challenges of applying intelligent technologies in architectural practice are analyzed, including energy efficiency, environmental sustainability, improving quality of life, and cybersecurity.

Keywords: smart city, digital architecture, sustainable development, Internet of Things, air quality monitoring, energy efficiency, smart home, green architecture, building automation, cybersecurity.

В XXI веке города активно меняют свой внешний вид, функции и внутреннюю структура под влиянием цифровизации и развития технологий. Рост численности населения, урбанизация, экологические проблемы и необходимость рационально использовать природные ресурсы требуют новых подходов к проектированию, постройке и эксплуатации городской среды. В этих условиях сформировалось понятие «умный город» (smart city) – система, в которой цифровые технологии, архитектура и инфраструктура сосуществуют в симбиозе повышают качество жизни населения а так же экологическую устойчивость системы.

Центральную роль в этом процессе играет архитектура, которая становится не только эстетическим, но и технологическим инструментом взаимодействия человека с окружающей средой. Архитектура становится не просто искусством строительства, но и способом для интеграции бытовых инновационных технологий и природных процессов для всеобщего повышения качества жизни. В отличие от традиционной архитектуры, направленной на организацию пространства, архитектура будущего стремится к динамичному, адаптивному и устойчивому пространству, реагирующему на изменения окружающей среду и потребности жителей экосистемы.

Современная архитектура ориентируется на принципы устойчивого развития, которые предполагают рациональное использование природных ресурсов и снижение загрязнителей окружающей среды. Примеры таких проектов уже реализованы в Милане, жилой комплекс

Bosco Verticale объединяет высокотехнологичные инженерные решения и природные элементы – более девяти сотен деревьев на фасадах. *The Edge* в Амстердаме является одним из самых энергоэффективных зданий в мире, где каждая система управляется с помощью датчиков и цифровой сети. Город *Masdar City* является первой ступенью к переходу архитектуре будущего, ОАЭ сумели создать город с возобновляемой энергосистемой. *Masdar City* спроектирован как экологически автономный город будущего. Используются только возобновляемые источники энергии, а транспортная система полностью безуглеродна, включая автономные электромобили и подземные маршруты. Этот проект считается одним из первых прототипов полностью умного экогорода, где архитектура в симбиозе с технологиями и природой создают единое пространство.

Цифровые технологии значительно изменили подход к проектированию и эксплуатации зданий. Сегодня архитекторы используют не только традиционные методы проектирования, но и комплекс цифровых решений, которые позволяют строить здания, полностью интегрированные в цифровую инфраструктуру города. В основе умного города заложены цифровые системы, позволяющие собирать данные с датчиков света, температуры, влажности воздуха и энергопотребления. Эти самые данные анализируются с помощью искусственного интеллекта и помогают архитекторам создавать адаптивные здания – такие, что реагируют на изменение окружающей среды и потребности жителей. Такой подход позволяет не только корректировать работу инженерных систем в реальном времени, но и прогнозировать возможные перегрузки, проводить профилактическое обслуживание и снижать расходы электроэнергии.

В представленных выше примерах гармонических симбиозах архитектуры, экологии и технологических инноваций фигурируют технологии, преобразующие традиционные жилища в умные. Датчики качества воздуха (IAQ) основанные на интернете вещей, используют различные сенсоры для измерения температуры воздуха, влажности, углекислого газа в помещении и летучих органических соединений. Эти датчики часто подключаются к микроконтроллерам по типу Arduino или Raspberry Pi, а связь осуществляется путем Wi-Fi или Bluetooth соединения. Весомым плюсом данной системы является изкое энергопотребление. Данная технология позволяет отслеживать качество воздуха в реальном времени а так же автоматически запускать вентиляцию и очистку.

Системы очистки воздуха представлены в виде фильтров, которые оновременно улавливают пыль и преобразуют диоксид в безвредные газообразные соединения. Технология Topsoe – CataFlex предназначена для промышленного применения, и может быть модифицирована для использования очистки воздуха в кварталах жилых секторов, а так же промзон.

Голосовые помощники, уже представленные в виде станции может выступать как центральный хаб для умного дома. Голосовой помощник может подключаться к различным устройствам умного дома: датчикам температуры и влажности, движения, освещенности, вентиляции, открытия дверей и окон и с помощью голосвых команд выполнять обширный ряд функций. Хаб со встроенным голосовым ассистентом, выступающим в роли «мозга» умного дома объединяет вокруг себя все технологии умного дома, в будущем могут занять главенствующую роль для архитекторов в порядке составления компонентов умного дома.

Смарт термостат это программируемое устройство для поддержания постоянной температуры в помещении, которое учится на режиме и повадках жильцов, чтобы автоматически подбирать и регулировать температуру, или удаленно через приложение. Такой термостат позволить сократить расходы на отопление и долгосрочной перспективе такое оборудование позволить не только окупить себя, но и сэкономить средства на отоплении. Интегрируясь в систему умного дома, такой термостат поможет снизить нагрузку на сеть и позволит архитекторам уменьшить энергоемкость не жертвуя устойчивостью.

Несмотря на все плюсы и преимущества, такая архитектура сталкивается с рядом проблем. Стоимость технологий и сложность систем ограничивает их широкое применение.

Современные здания требуют датчиков, сетевого оборудования, вычислительных серверов, сложных алгоритмов управления, постоянного техобслуживания. Дополнительную нагрузку создаёт необходимость регулярных обновлений и тонкой настройки систем, что делает такие проекты финансово недоступными для многих городов.

Встает вопрос о кибербезопасности: чем технологичнее здание, тем больше способов для злоумышленников для несанкционированного доступа к технологиям умного дома. Потенциальное стороннее вмешательство может повлечь преднамеренный сбой работы систем подачи воздуха, дверных замков или климат контроля несёт риски для физической безопасности людей. Одновременно повышаются риски доксинга с помощью отслеживания передвижения и действиях жителей, это может превратить цифровую архитектуру в сферу, требующую отдельный орган мониторинга и защиты.

Кроме того, развитие такого рода технологий лишь поспособствует развитию социальной пропасти между районами с «умными» домами и «традиционными». Районы, оснащенные «умными» технологиями будут привлекать инвесторов, компании и обеспеченную часть населения. Традиционные кварталы рискуют длительное время оставаться без доступа к современным решениям, пока внедрение таких технологий не станет повсеместным и массово доступным всем жителям городов планеты.

Несмотря на это, потенциал умных городов необычайно высок. Интеллектуальные системы управления ресурсами, мониторинга среды и автоматизации бытовых процессов способны значительно повысить энергоэффективность и улучшить экологическую ситуацию в мегалополисах. Такие технологии создают предпосылки для архитектуры, которая работает в балансе с природой, минимизирует отходы и оптимизирует потребление энергии. При условии ответственного пользования цифровые технологии умного дома станут устойчивой основой городской среды будущего, где человек, природа и технологии сосуществуют в симбиозе.

Умные города представляют собой новую ступень развития архитектуры, в которой экологичность, цифровизация и удобство проживания существуют в единой системе. Технологии, оснащенные нейросетями позволяют создавать здания, способные адаптироваться к внешним условиям, самостоятельно регулировать микроклимат, управлять энергопотреблением и обеспечить высокий уровень комфорта. Именно архитектура становится скелетом, который объединяет эти процессы и задаёт направление развитию городов.

Архитектура будущего - это не просто возведение эстетически привлекательных сооружений, но и формирование интеллектуальной среды, реагирующей в реальном времени на потребности человека. Интеграция умных технологий в жилые и здания общественного пользования открывает возможность создания экологически устойчивых, комфортных и безопасных городов. Умные дома и системы автоматизации становятся неотъемлемой частью трансформации, обеспечивая оптимальное использование ресурсов и улучшая качество жизни.

Умные города перестали считаться абстрактной концепцией и стали реалистичным путём к гармоничному сосуществованию человека, природы и технологий. Правильное внедрение цифровых решений способно сформировать архитектуру, ориентированную на экологичность, эффективность и благополучие общества в долгосрочной перспективе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Караглиу А., Дель Бо, К.С. Нейкамп, П. Умные города в Европе. Журнал Урбана
2. Бибри, С. Э. Наука и аналитика больших данных для умных и устойчивых городов. Springer, 2019.
3. Истман, К., Тейхольц, П., Сакс, Р., Листон, К. Справочник по ВІМ. Уайли, 2018.
4. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Глобальный доклад о состоянии зданий и сооружений (2020–2023 гг.)
5. Сайни, А., Дутта, С., Маркес, Г. Системы мониторинга качества воздуха в помещениях на основе Интернета вещей: систематический обзор. IJERPH, 2020.
6. Бэтти, М. Новая наука о городах. MIT Press, 2013